

CANVA DASTURINING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Kodirov Akbar Shuxratovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi” kafedrası Katta o'qituvchisi

E-mail: akbar2005ak@gmail.com

Sa'dullayeva Mashxura Shokir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika yo'nalishi, 3-bosqich talabasi

E-mail: sadullayevamashxura22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1750119>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Canva dasturining ta'lim jarayonida tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. O'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulay va intuitiv interfeysga ega bo'lgan Canva, vizual kontent yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu vosita yordamida o'qituvchilar dars materiallarini yanada qiziqarli taqdim etishlari, o'quvchilar esa o'z ijodkorliklarini rivojlantirishlari mumkin. Maqolada Canva dasturining ta'limda qo'llanilish usullari, uning afzalliklari va kamchiliklari haqida batafsil fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Canva, ta'lim jarayoni, vizual kontent, raqamli dizayn, kreativlik, dars materiallari, o'quvchilar, o'qituvchilar

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение программы Canva в образовательном процессе. Благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу для преподавателей и учащихся Canva предлагает возможность создавать визуальный контент. С помощью этого инструмента учителя могут интереснее преподнести материалы урока, а учащиеся – развивать свои творческие способности. В статье подробно рассмотрены способы использования Canva в образовании, ее преимущества и недостатки.

Ключевые слова: Canva, образовательный процесс, визуальный контент, цифровой дизайн, творчество, учебные материалы, студенты, преподаватели.

Abstract: This article analyzes the role and importance of the Canva program in the educational process. With a user-friendly and intuitive interface for teachers and students, Canva offers the ability to create visual content. With the help of this tool, teachers can present lesson materials more interestingly, and students can develop their creativity. The article discusses in detail the ways Canva is used in education, its advantages and disadvantages.

Keywords: Canva, educational process, visual content, digital design, creativity, teaching materials, students, teachers

Kirish

Bugungi raqamli dunyoda ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish muhim omillardan biri bo'lib qoldi. O'quvchilarni qiziqtirish va ular bilan samarali aloqada bo'lish uchun o'qituvchilar turli xil vositalardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Shu jihatdan Canva dasturi katta ahamiyat kasb etadi. Canva — bu grafik dizayn uchun mo'ljallangan qulay dastur bo'lib, oddiy foydalanuvchilardan tortib, professionallargacha o'z kreativ g'oyalarini amalga oshirish imkonini beradi.

Canva dasturi, avvalo, grafik dizayn bilan shug'ullanishni istaganlar uchun qulay vosita sifatida yaratilgan. U har xil shablonlar, grafik elementlar, shriftlar va ranglar to'plami bilan jihozlangan bo'lib, foydalanuvchilarga professional ko'rinishga ega dizaynlarni oson yaratish imkonini beradi. Dasturda slaydlar, plakatlar, infografikalar va ijtimoiy tarmoqlar uchun

kontent yaratish mumkin. Bularning barchasi ta'limda interaktivlik va tushunarli vizual taqdimot yaratish imkoniyatini oshiradi.

Ta'lim jarayonida Canva turli jihatlardan katta ahamiyatga ega:

- Vizual o'quv materiallari yaratish: O'quvchilar uchun rang-barang vizual materiallar bilan boyitilgan darslarni tushunish osonroq. O'qituvchilar dars mazmunini yanada jonli va qiziqarli qilish uchun Canva yordamida plakatlar, taqdimotlar va infografikalar yaratishlari mumkin.

- Kreativlikni rivojlantirish: O'quvchilar o'zlari dizayn yaratishni o'rganish jarayonida kreativlik va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Canva yordamida topshiriqlarni vizual shaklda tayyorlash ularga dizayn asoslarini o'rganish imkonini beradi.

- O'zaro hamkorlikni ta'minlash: Canvada bir necha foydalanuvchi bir vaqtning o'zida loyihada ishlashi mumkin. Bu guruh bo'lib ishlashni talab qiladigan topshiriqlar uchun ayniqsa foydali bo'lib, o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlik va muvofiqlikni oshiradi.

Canvadan ta'limda samarali foydalanish uchun bir qancha usullar mavjud:

- Dars taqdimotlari yaratish: Slaydlar yaratishda Canvadan foydalanish orqali o'qituvchilar dars mazmunini jonlantirishlari mumkin. An'anaviy taqdimot dasturlaridan farqli ravishda, Canva slaydlariga interaktivlik va vizual rang-baranglik kiritish oson.

- Infografikalar: Murakkab mavzularni infografika orqali tushuntirishda Canva juda qulay vositadir. O'qituvchilar murakkab ma'lumotlarni infografikalar yordamida soddalashtirib, o'quvchilarga osonroq tushuntirishlari mumkin.

- Guruh loyihalari va posterlar: Canvada loyihalar, tanlovlar va ijtimoiy tadbirlar uchun poster va reklama materiallari yaratish ham mumkin. Bu o'quvchilarning jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshirishda foydali.

Canva dasturining afzalliklari quyidagicha:

- qulay interfeys: har kim oson va tezda ishlatishi mumkin, grafik dizayn tajribasiga ehtiyoj sezilmaydi;

- shablonlar va elementlar to'plami: bepul va pullik shablonlar, grafik elementlar ko'pligi sababli, foydalanuvchilar osongina chiroyli dizaynlar yaratishlari mumkin;

- ko'p platformalilik: canva mobil va veb platformalarda ishlaydi, bu esa o'quvchilar va o'qituvchilar uchun uni istalgan joyda va istalgan vaqtda ishlatish imkonini beradi.

Bu dasturning ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor, jumladan:

- internetga bog'liqlik: Canva to'liq ishlashi uchun internet talab etiladi, bu esa internet mavjud emas yoki cheklangan joylarda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

- pullik xususiyatlar: ba'zi ilg'or funksiyalar va shablonlar pullik, bu esa ba'zi foydalanuvchilar uchun cheklov bo'lishi mumkin.

Xulosa. Canva dasturi ta'lim jarayonida samaradorlik va kreativlikni oshirish uchun kuchli vositadir. Bu dastur yordamida o'quv materiallarini boyitish, dars jarayonlarini yanada qiziqarli qilish va o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb etish mumkin. Biroq, dasturdan foydalanishda qator cheklovlar va kamchiliklar ham mavjud. Shu sababli, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari bu vositadan foydalanishda uning qulayliklari va cheklovlarini hisobga olishlari lozim.

Foydanilgan Adabiyotlar:

1. Shuxratovich, Akbar Kodirov. "The importance and advantages of using information technologies in education." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 46-50.
2. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.
3. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.
4. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.
5. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
6. Kodirov, Akbar, Shaxribonu Qo'ziyeva, and Mashkura Sa'dullayeva. "O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN "EASY RENT" LOYIHASINING ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
7. Sh, Kodirov A. "THE ROLE OF THE "ONE MILLION UZBEK PROGRAMMERS" PROJECT IN INTRODUCING THE YOUTH OF OUR COUNTRY TO THE IT ENVIRONMENT ACCORDING TO THE "DIGITAL UZBEKISTAN 2030" STRATEGY." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 205-211.
8. Kodirov, Akbar, Gulzor Qamariddinova, and Shahnoza Eshmurodova. "O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM RIVOJLANISHINI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY VA MOLIYAVIY OMILLARINI O'RGANISH." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).